

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E OS SEUS DESAFIOS

 DOI: 10.5281/zenodo.13370235

Daniela Ribeiro Teixeira Santos

Mestranda em Educação Profissional e Tecnológica. Bacharela em Enfermagem; Administração, graduada em Licenciatura em Ciências Biológicas, Pedagogia e graduanda em Licenciatura Plena em Química. Especialista em Urgência, Emergência e UTI; Gestão em Saúde; Saúde da Família; Gestão Pública; e Docência em Biologia. E-mail: danirybeiro@hotmail.com

RESUMO

Todos os cidadãos tem direito a educação, logo as escolas, educadores e comunidade devem estar preparados para a inserção dos alunos com necessidades especiais, visando um ensino de qualidade sem qualquer discriminação. Este estudo tem o objetivo de compreender a importância da educação inclusiva e seus desafios, possuindo como objetivos específicos: analisar o processo de inclusão no Brasil; especificar historicamente a evolução da inclusão educacional; e demonstrar a inclusão nos instituições de ensino. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, isto é, elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros e artigos de periódicos. Como resultado nota-se que a inserção de todos os indivíduos na sociedade é um fator preocupante, visto que são preconizadas leis para a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. Mediante aos desafios, que são muitos, cabe a todos trabalharem coletivamente para que a inclusão não seja uma utopia.

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Políticas Educacionais.

ABSTRACT

All citizens have the right to education, so schools, educators and the community must be prepared to include students with special needs, aiming for quality education without any discrimination. This study aims to understand the importance of inclusive education and its challenges, with specific objectives: analyzing the inclusion process in Brazil; historically specify the evolution of educational inclusion; and demonstrate inclusion in educational institutions. This is a bibliographical research, which is, drawn up from already published material, consisting mainly of books and periodical articles. As a result, it is noted that the inclusion of all individuals in society is a worrying factor, as laws are recommended for the inclusion of people with disabilities in regular education. Given the challenges, which are many, it is up to everyone to work collectively so that inclusion is not a utopia.

Keywords: Education. Inclusion. Educational Policies.

INTRODUÇÃO

A educação é fundamental ao ser humano visto que, contribui para sua formação como cidadão e desenvolvimento intelectual. O processo educativo é materializado numa série de habilidades e valores, que ocasionam mudanças intelectuais, emocionais e sociais no indivíduo.

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, sendo assim todos sem exceção, devem ter direito ao conhecimento e qualificar-se, independente sua aparência física ou limitações que o indivíduo possa vir a ter.

Para contemplar a todos os indivíduos sem discriminação foi necessária utilização de uma educação que não menospreze o outro, ou seja, uma educação inclusiva. Essa educação inclusiva aponta para a modificação da sociedade e é um processo em que se amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Discute-se uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas instituições de ensino de modo que estas atendam à diversidade dos discentes. É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos.

Este estudo possibilita desenvolver uma pesquisa acerca do subtema inclusão, tendo como delimitação do mesmo à temática “a importância da educação inclusiva e os seus desafios”. O objetivo desse trabalho é compreender a importância da educação inclusiva e seus desafios. Possuindo objetivos específicos: analisar o processo de inclusão no Brasil; especificar historicamente a evolução da inclusão educacional; e demonstrar a inclusão nas instituições de ensino.

Este assunto é de extrema importância para a sociedade, pois estão inseridos na mesma, pessoas com deficiência que necessitam de um olhar homogêneo que as incluam nos processos de aprendizagem e desenvolvimento. Deficientes visuais, auditivos, físicos, mentais assim como outros também merecem ter seu espaço na sociedade e serem reconhecidos, exercendo assim seu direito de cidadão. Nesse estudo serão abordadas as vertentes da inclusão na educação, a perspectiva histórica, as políticas educacionais e os educadores/escola e a inclusão educacional.

A sociedade em sua facilidade de aceitar e apoiar o belo e perfeito, lamentavelmente, deixa uma lacuna quando se trata de indivíduos com deficiência, pois há uma exclusão dessas pessoas em vários âmbitos da sociedade. Este fato ocorre desde os primórdios, a partir do tratamento dado às pessoas com deficiência que sofreu a influência de questões religiosas e culturais. Desde a Bíblia, se tem referências a cegos e leprosos como pedintes ou rejeitados pela comunidade; e para as pessoas com deficiência intelectual, a única ocupação era a de bobo da corte ou a de palhaço, para diversão dos senhores e de seus hóspedes (NUNES et al, 2015).

Todavia com o passar dos anos esse preconceito e rejeição aos deficientes foi minimizada, porém ainda existem vários obstáculos que necessitam ser ultrapassados, como por exemplo, na educação. A educação inclusiva diz respeito à capacidade das escolas para acolher e educar crianças, jovens e adultos sem qualquer tipo de exclusão. No Brasil, os movimentos pela educação inclusiva receberam força a partir de 1980, com a publicação de dados espantosos sobre o fracasso, a evasão e a repetência escolar e com o aumento de demandas para a criação de classes e escolas especiais. Exigências de diversas organizações e de associações de pessoas com necessidades especiais colaboraram para que, nessa mesma época, a Constituição Federal (promulgada em 1988) agregasse os ideais da educação para todos e para que as políticas educacionais no Brasil começassem a sofrer transformações (LOURENÇO et al, 2012).

De acordo com Mader (1997, apud COSTA, 2000), a inclusão é o termo encontrado “para definir uma sociedade que considera todos os seus membros como cidadãos legítimos”. A expressão inclusão remete a sugestão de formação de uma escola nova, consciente da diversidade dos indivíduos. A educação inclusiva seria, então, uma maneira da escola considerar os seres humanos portadores de deficiência física, visual, auditiva e mental, como discentes com capacidades e habilidades a serem desenvolvidas, como qualquer outro educando. Seria o reconhecimento social das diferenças individuais. A deficiência seria considerada apenas mais um aspecto da vida do indivíduo, ou seja, o indivíduo é portador de uma deficiência, não um ser deficiente.

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS NO BRASIL

Quando se trata de educação inclusiva pensa-se logo em uma educação sem restrição, ou seja, todos devem ter direito a participação nos estabelecimentos de ensino regular. E para que este fato ocorra, existe a Política de Educação Nacional no Brasil onde traz as diretrizes que fundamentam uma política pública voltada à inclusão escolar, consolidando o movimento histórico brasileiro.

Constituição da República Federativa do Brasil

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 é a lei fundamental e suprema do Brasil, servindo de parâmetro de validade a todas as demais espécies normativas, situando-se no topo do ordenamento jurídico. Nela pode-se observar alguns artigos específicos para a educação, a qual subsidiou toda a base para o ensino nacional.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas;
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII - garantia de padrão de qualidade.
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. (BRASIL, 1988)

No artigo 206, supracitado, da Constituição Federal afirma que deve haver igualdade de condições para o acesso e permanência do indivíduo na escola, sendo assim não deve existir diferenciação entre alunos em sala de aula. Outro artigo de grande relevância é o 208 que afirma:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na

idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

II - progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988).

Conforme o inciso III deste artigo, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência deve haver nas instituições de ensino, e que preferencialmente esse fato ocorra nas redes regulares de ensino.

Declaração de Salamanca

Documento preparado na Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994, com o objetivo de fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de inclusão social. A Declaração de Salamanca apresenta o ensino inclusivo como a possibilidade de reforçar a ideologia da educação para todos, alunos com deficiência e/ou com outras necessidades educacionais especiais frequentassem a escola (BREITENBACH et al, 2016).

A Declaração de Salamanca expandiu o conceito de necessidades educacionais especiais, abarcando os discentes que não consigam se favorecer com a instituição escolar, independentemente do motivo que acarrete a origem desse fato. Desse modo, a ideia de “necessidades educacionais especiais” passou a incluir, crianças que estejam passando dificuldades temporárias ou permanentes na escola, as que estejam repetindo continuamente os anos escolares, as que sejam forçadas a exercer trabalho laboral, as que vivem nas ruas, as que moram distantes de quaisquer escolas, as que vivem em condições de extrema pobreza ou que sejam desnutridas, as que sejam vítimas de guerra ou conflitos armados, as que sofrem de abusos contínuos físicos, emocionais e sexuais, ou as que simplesmente estão fora da escola, por qualquer motivo (BREITENBACH et al, 2016).

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN – LEI Nº 9.394/96

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB 9394/96) é a legislação que regulamenta o sistema educacional (público ou privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior). Na LDB tem-se um artigo no qual se preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos o currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades; assegura o término específico àqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do Ensino Fundamental em virtude de suas deficiências; e a aceleração de estudos aos superdotados para conclusão do programa escolar.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996).

Plano Nacional de Educação

O Plano Nacional de Educação (PNE) decide diretrizes, metas e estratégias para a política educacional dos próximos dez anos. O primeiro bloco são metas fixantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade, e dessa forma gerem a segurança ao acesso, a universalização do ensino obrigatório e a ampliação das oportunidades educacionais. Um segundo bloco de metas condiz designadamente à diminuição das desigualdades e à valorização da diversidade, fatos fundamentais para a equidade. O terceiro grupo de metas aborda da valorização dos

mediadores educacionais, avaliada como estratégia para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto grupo de metas refere-se ao Ensino Superior (BRASIL, 1996).

Art. 2º São diretrizes do PNE:

- I - erradicação do analfabetismo;
- II - universalização do atendimento escolar;
- III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
- IV - melhoria da qualidade da educação;
- V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
- VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
- VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país;
- VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB -, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
- IX - valorização dos profissionais da educação;
- X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014).

No Plano Nacional de Educação traz alicerces educacionais que servem de base para os estados e municípios confeccionarem seus planos educacionais com previsão de recursos financeiros, que devem ser aprovados para sua execução. Nesse artigo 2º, observa-se que é uma diretriz a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, evidenciando a inclusão e respeito aos indivíduos que por ventura tenham alguma deficiência.

OS EDUCADORES E A INCLUSÃO EDUCACIONAL

Para haver uma mudança estrutural na educação é necessário haver uma transformação no âmbito escolar e na capacidade dos docentes para saber lidar com o novo. Segundo Mazzotta (1998), as adequações pedagógicas precisam abarcar a organização administrativa e disciplinar, o currículo, a metodologia, os recursos humanos e os recursos materiais da escola regular, porque são eles os fundamentais meios das condições para a inclusão dos discentes. A inclusão dos educandos com deficiência no ensino regular precisa ter como um dos principais objetivos assegurar o pleno desenvolvimento deles, no que tange aos aspectos:

cognitivo, social e afetivo, constituindo-se num grande desafio para toda escola inclusiva.

Para que haja a inclusão educacional todos os cidadãos devem trabalhar em conjunto tentando superar as barreiras que existem na unidade escolar utilizando mecanismos de ações conjuntas para discutir questões de aprendizagem no contexto educacional:

De modo que seja institucionalizado um espaço permanente para discussão do trabalho pedagógico, no qual se estude aprendizagem e desenvolvimento humano, além de analisar casos de alunos que apresentam características mais específicas, dentre outros temas. Para remover barreiras para a aprendizagem é preciso sacudir as estruturas tradicionais sobre as quais nossa escola está assentada. (CARVALHO, 2004, p. 66)

Existe uma grande diferença nas metodologias utilizadas pelas escolas com o passar do tempo a organização que era apenas integrante, hoje ela é inclusiva. Beyer (2006) demonstra essa diferença dos processos de exclusão, separação, integração e inclusão, de modo ilustrativo.

QUADRO 1 – OS PROCESSOS DE EXCLUSÃO, SEPARAÇÃO, INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO, SOB A ÓTICA DE BEYER (2006)

FONTE: Beyer (2006, p. 279)

O processo de inclusão deve haver em escolas regulares de maneira equitativa, as decisões devem ser articuladas no coletivo auxiliando assim na prática da inclusão. As instituições de ensino precisam ficar preparadas para ofertar condições adequadas, na intenção de contemplar às características singulares dos discentes. Contudo, para obter efeitos favoráveis, deve-se procurar dentro dessas lacunas educacionais uma prática pedagógica construída por meio da reflexão e do

envolvimento de todos os educadores, logo se destaca a importância do trabalho homogêneo e conjunto (COSTA, 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os indivíduos precisam de uma educação de qualidade, logo não se podem impor obstáculos que dificultem essa acessibilidade dos alunos a terem acesso ao ensino. Todavia é de fundamental importância que os profissionais da educação se qualifiquem para receber os educando portadores de necessidades especiais.

A escola em sua gestão tem muita relevância neste âmbito, visto que ela deve formular seu Projeto Político-Pedagógico com medidas educacionais voltadas aos alunos especiais, com a finalidade de suprir qualquer lacuna que possa existir. Outro fator que deve ser levado em consideração é a estrutura arquitetônica da unidade de ensino, a mesma deve possuir bons acessos para poder abranger sem restrições a todos os seus alunos.

Este estudo teve grande significado, pois essa temática deve ser discutida constantemente na sociedade, visando uma conscientização da escola, educadores, educando e comunidade. Sendo que, deve-se pensar que a cada dia surgem barreiras a serem ultrapassadas, como as crianças portadores da microcefalia que daqui há alguns anos serão inseridos nas escolas e as mesmas devem estar preparadas para esse novo desafio.

REFERÊNCIAS

BEYER, H. O. **Inclusão e avaliação na escola**: de alunos com necessidades educacionais especiais. Porto Alegre: Mediação, 2006.

BRASIL, **LDB. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Disponível em <www.planalto.gov.br>. Acesso em 27 Nov. 2017.

BRASIL. **Plano Nacional de Educação 2014-2024**. Lei nº 13.005/2014. Disponível em <<http://www.observatoriodopne.org.br/uploads/reference/file/439/documento-referencia.pdf>>. Acesso em 10 jul. 2024.

BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 jul. 2024.

BREITENBACH, Fabiane Vanessa; HONNEF, Cláucia; COSTAS, Fabiane Adela Tonetto. Educação inclusiva: as implicações das traduções e das interpretações da Declaração de Salamanca no Brasil. **Ensaio: aval.pol.públ.Educ.**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 91, p. 359-379, jun. 2016 .

COSTA, Juliana da Silva. Educação inclusiva e orientação sexual: dá para combinar?. **Psicol. cienc. prof.**, Brasília , v. 20, n. 1, p. 50-57, mar. 2000.

LOURENCO, Érika; MIRANDA, Ciléia Saori Hamada de; POVOA, Jordana Mendes. Psicologia e educação inclusiva no Brasil na perspectiva do periódico Psicologia: Ciência e Profissão. **Psicol. cienc. prof.**, Brasília, v. 32, n. spe, p. 206-215, 2012.

MAZZOTTA, M. J. S. Inclusão e integração ou chaves da vida humana. Anais do III Congresso Ibero-Americano de Educação Especial. Foz do Iguaçu, 1998.

NUNES, Sylvia da Silveira; SAIA, Ana Lucia; TAVARES, Rosana Elizete. Educação Inclusiva: Entre a História, os Preconceitos, a Escola e a Família. **Psicol. cienc. prof.**, Brasília, v. 35, n. 4, p. 1106-1119, dez. 2015.